

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ ЗАПРОСОВ К БАЗАМ ДАННЫХ

A COMPETITIVE ANALYSIS OF DATABASE QUERY PROCESSING TECHNIQUES

СУНДУКОВА КСЕНИЯ АЛЕКСЕЕВНА,
ФГБОУ ВО "МИРЭА – Российский технологический университет".
ПОПОВА КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА,
ФГБОУ ВО "МИРЭА – Российский технологический университет".
КЛИМЧЕНКО КИРИЛЛ ПЕТРОВИЧ,
преподаватель,
ФГБОУ ВО "МИРЭА – Российский технологический университет".

SUNDUKOVA KSENIA ALEKSEEVNA,
FSBEI HE "MIREA – Russian Technological University".
POPOVA KSENIA ALEKSANDROVNA,
FSBEI HE "MIREA – Russian Technological University".
KLIMCHENKO KIRILL PETROVICH,
lecturer,
FSBEI HE "MIREA – Russian Technological University".

В статье рассматриваются различные методы ускорения запросов к базам данных, такие как многопоточность, кэширование и пакетная обработка. Проводится комплексный анализ каждого метода, выявляются преимущества и недостатки. Определяется, в каких случаях целесообразно использовать каждый из методов, и приводятся примеры реальных сценариев, где эти методы могут быть применены. Анализируется влияние различных факторов, таких как объем данных, нагрузка на систему и тип запросов, на производительность каждого метода в зависимости от конкретных требований проекта в различных областях информационных технологий. Сделан вывод, что выбор метода обработки потоков данных в базе данных зависит от конкретных требований проекта.

The article discusses various methods of accelerating database queries, such as multithreading, caching and batch processing. A comprehensive analysis of each method is carried out, advantages and disadvantages are identified. It is determined in which cases it is advisable to use each of the methods, and examples of real-world scenarios where these methods can be applied are given. The influence of various factors, such as the amount of data, the load on the system and the type of requests, on the performance of each method, depending on the specific requirements of the project in various fields of information technology, is analyzed. It is concluded that the choice of the method of processing data streams in the database depends on the specific requirements of the project.

Ключевые слова: базы данных, оптимизация запросов, обработка запросов, многопоточность, кэширование, пакетная обработка.

Key words: databases, query optimization, query processing, multithreading, caching, batch processing.

С постепенным развитием общества и продвижением информационных технологий наблюдается постоянное увеличение объема доступной информации, которая хранится и обрабатывается базами данных. Базы данных используются для хранения, организации, управления, поиска и анализа данных, а системы баз данных используют информационные потоки, представляющие собой процессы передачи информации между объектами системы, предназначенные для извлечения, обновления и удаления данных.

Существует несколько типов информационных потоков в БД:

1. Входные информационные потоки – это потоки, которые поступают в базу данных из внешних источников, они используют API для получения данных, таких как веб-сервисы и мобильные приложения [1].

2. Внутренние информационные потоки: обрабатываются самостоятельно базой данных и включают в себя процессы обработки данных, представленные в виде SQL-запросов обновления, удаления, добавление и т.д., помогающие получить и изменить данные в базе данных [2].

3. Выходные информационные потоки: представляют собой данные, которые генерируются базой данных и передаются внешним системам или пользователям. В этом типе информационных потоков также используются SQL-запросы [3].

Одной из главных проблем, с которой сталкиваются при работе с базами данных, является длительное время, требуемое для выполнения операций запросов [10], в связи с чем возникает необходимость в разработке и применении эффективных алгоритмов, способных обеспечить ускорение данных процессов, позволяя системе быстрее находить нужные данные и выполнять запросы. Среди уже существующих эффективных решений можно выделить индексацию, многопоточность, кэширование, пакетную обработку и использование распределённых систем обработки данных. Далее рассмотрим подробнее несколько алгоритмов ускорения запросов к базам данных, а также изучим их преимущества и недостатки.

Одним из эффективных существующих методов является многопоточность, которая дает возможность одновременно обрабатывать несколько задач в разных потоках исполнения, что позволяет распараллелить выполнение операций и ускорить работу программы [4]. В языке структурированных запросов SQL, многопоточность используется для оптимизации выполнения запросов с целью повышения эффективности обработки данных. Это обусловлено тем, что операции, направленные на извлечение, обработку или модификацию информации в базе данных, часто подразумевают выполнение различных этапов, таких как фильтрация, сортировка, объединение и агрегирование. При этом многие из этих этапов могут быть выполнены параллельно, что позволяет достичь более эффективного распределения и использования ресурсов вычислительной системы. Одним из ключевых преимуществ многопоточности в SQL является способность эффективно использовать многозадачные вычислительные ресурсы, обеспечивая параллельное выполнение различных операций [4]. Это особенно важно при работе с крупными объемами данных, где возможность одновременной обработки нескольких частей запросов приводит к оптимизации производительности и ускорению времени отклика системы.

С другой стороны, использование многопоточности может вызывать проблемы, которые необходимо учитывать при проектировании и разработке приложений. Одним из потенциальных минусов являются гонки данных (Race Conditions) [11]. Многопоточные программы могут столкнуться с гонками данных, когда несколько потоков пытаются одновременно получить доступ к общим данным и изменять их. Эта проблема возникает в силу того, что алгоритм планирования потоков может производить переключение контекста между потоками в любой момент времени, и, следовательно, предсказать порядок, в котором потоки будут пытаться получить доступ к общим данным, затруднительно. В результате произвольного переключения контекста, последовательность операций изменения данных подвержена вли-

янию алгоритма планирования потоков, что создает конкуренцию между потоками. Это явление может привести к неожиданным и нежелательным результатам в виде некорректных данных или ошибок в выполнении программы [11]. Следовательно, управление состоянием гонки требует внимательного проектирования и внедрения механизмов синхронизации, например, семафоров, для эффективного координации доступа и изменения общих данных в многопоточных средах [6]. Также из-за возможности сценариев гонок данных и непредсказуемого порядка выполнения потоков вытекает сложность в отладке, тестировании и обеспечении безопасности. Однако, многопоточность имеет широкую область применения. Например, в аналитических приложениях, где выполняются сложные запросы к большим объемам данных, а также в научных вычислениях, системах онлайн-транзакций (OLTP) и веб-приложениях, где требуется быстрая обработка огромных массивов данных [5].

В рамках управления базами данных существуют и другие подходы к обработке запросов и выполнению операций без использования многопоточности. Одним из них является кеширование. Кэш-системы, такие как Redis и Memcached [12], представляют собой высокопроизводительные инструменты, предназначенные для хранения и быстрого доступа к часто используемым данным состояния. Одним из ключевых преимуществ этих систем является способность эффективного кэширования данных в оперативной памяти. Когда часто запрашиваемые данные хранятся в кэше, приложения могут избежать частого обращения к базе данных или другим источникам данных, что сокращает время отклика системы и обеспечивает быстрый доступ, повышая производительность запросов [7]. Однако, несмотря на эти преимущества, использование кэш-систем также сопряжено с рядом технических и управленческих нюансов. Например, кэш-системы хранят данные в оперативной памяти, подвергая их потере в случае сбоя или перезапуска. Это означает необходимость в резервном копировании данных или использование механизмов сохранения состояния, чтобы предотвратить потерю важных данных. Кэш-системы помогают эффективно справляться с задачами, где требуется многократный доступ к одним и тем же данным, поэтому такую обработку данных целесообразно применять в веб-приложениях для хранения статических страниц и результатов запросов, в мобильных приложениях для снижения потребления трафика и повышения производительности в условиях ограниченного подключения к сети.

Другим альтернативным методом обработки данных в БД является пакетная обработка (Batch Processing). Данный метод использует обработку данных, при которой информация обрабатывается группами (пакетами) в определенные временные интервалы, в отличие от обработки в режиме реального времени [13]. Некоторые операции с данными, такие как резервное копирование, фильтрация и сортировка, могут быть ресурсоемкими и неэффективными, если выполнять их для каждой отдельной транзакции. Вместо этого системы обработки данных выполняют такие задачи пакетно, чаще всего в периоды низкой активности [8]. Пакетная обработка обладает некоторыми преимуществами.

Во-первых, высокая эффективность данного метода. При сопоставлении количества обработанных записей за определенный период времени, пакетная обработка оказывается более эффективной.

Во-вторых, преимущество пакетной обработки заключается в простоте разработки и поддержки. Разработчики имеют возможность обрабатывать части данных, проводя тестирование и пересчет при необходимости. Этот подход позволяет легко адаптироваться к изменениям и оптимизировать процессы обработки данных по мере развития проекта [9].

Минусы пакетной обработки сводятся к двум ключевым аспектам: задержка в доставке данных и большая нагрузка на оборудование. Поскольку пакетная обработка имеет определенный период вычислений, мы всегда отстаем от реального времени. С увеличением числа итераций эта задержка становится более критичной. Использование пакетного режима вычислений может привести к созданию пиковой нагрузки для аппаратного обеспечения в кон-

це заданного периода. Это может вызвать сбои системы. Кроме того, одновременный запуск всех задач конкурирует за ресурсы и может замедлить их выполнение [9]. Однако, пакетная обработка нашла широкое применение в аналитике данных, формировании отчетов и других задачах, где допустима некоторая задержка в обработке данных [14].

В заключение можно отметить, что выбор метода обработки потоков данных в базе данных зависит от конкретных требований проекта. Разные методы предоставляют уникальные преимущества, а также имеют свои недостатки. Нельзя недооценивать значимость эффективного управления потоками данных в базах данных, особенно в условиях современных требований к обработке больших объемов информации в режиме реального времени. В зависимости от конкретных задач и контекста проекта, следует внимательно выбирать метод обработки потоков данных, чтобы обеспечить оптимальную производительность и соответствие потребностям.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Получение и обработка данных с помощью пользовательских функций // Microsoft. 2023. URL: <https://learn.microsoft.com/ru-ru/office/dev/add-ins/excel/custom-functions-web-reqs> (дата обращения: 15.04.2024).
2. Заика И.В. Использование SQL-запросов как инструмента для взаимодействия с базами данных / И.В. Заика, Д.О. Кумов // Вестник Таганрогского института имени А.П. Чехова. 2023. № 2. С. 29-34. EDN ADTCJE.
3. Масков Д.Ф., Губайдуллин И. М. Проектирование базы данных кинетических исследований // Вестник Омского университета. 2012. №. 2 (64). С. 182-184.
4. Филисов Д.А. Стратегии оптимизации для высоконагруженных приложений: повышение общей производительности // Вестник науки. 2023. Т. 3. № 7(64). С. 233-257. EDN ASFWTB.
5. Абасов Н.Д. Организация журнала транзакции OLTP-системы, функционирующего в избыточном модульном коде // Известия ЮФУ. Технические науки. 2014. № 2(151). С. 231-236. EDN SBYKDX.
6. Мельников А.Ю. Моделирование системы обработки платежных пакетов в условиях многопоточной среды // Компьютерные системы и сети: материалы 50-й научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов (Минск, 24-28 марта 2014 г.) / [редколлегия: В.А. Прытков (гл. ред.) и др.]. С. 24-25
7. Александров А.А. Администрирование баз данных. Владимир. гос. ун-т, 2003. 86 с.
8. Марц Н., Уоррен Д. Большие данные. Принципы и практика построения масштабируемых систем обработки данных в реальном времени. М.: Вильямс, 2017. 368 с.
9. Божко С.С. Обработка и анализ большого объема данных в высоконагруженных системах: автореф. дисс. ... маг. техн. наук; науч. рук. И.И. Пилецкий. Минск: БГУИР, 2016. 8 с.
10. Ахмад Х., Польщиков К.А., Мадлол А.С.М. Обнаружение ресурсоемких запросов к базам данных на основе применения самоорганизующихся карт и нечеткого вывода // Экономика. Информатика. 2021. Т. 48. №. 3. С. 578-593.
11. Шамакина А.В. Брокер ресурсов для поддержки проблемно-ориентированных грид-сред // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Вычислительная математика и информатика. 2012. №. 46 (305). С. 88-98.
12. Мурадова Г.И. Оценка возможностей производительности Redis и Memcached при хранении и извлечении данных // ВÖLMЭ. С. 79.
13. Пселтис Э.Д. Поточковая обработка данных. Конвейер реального времени. ДМК-Пресс, 2018. 218 с.
14. Березкин Д.В., Терехов В.И., Черненький И.М. Методы гибридного искусственного интеллекта в задачах обработки, анализа и визуализации потоков больших данных // Гибридные и синергетические интеллектуальные системы. 2018. С. 155-160.

© Сундукова К.А., Попова К.А., Климченко К.П., 2024.